

ネパールにおけるカースト階級に基づく社会的排除と貧困問題

シャム クマル カルキ (ソシエタス総合研究所)

Abstract

This study analyzes caste-based social exclusion and poverty using primary data collected from 448 households in Bheri municipality, Jajarkot district, Nepal, supplemented by secondary data from 34 companies listed on the Nepal Stock Exchange (NEPSE). The collected data were analyzed using descriptive and econometric models such as the chi-square test, t-test, and binary logistic regression analysis. The study reveals that low-caste people are facing discrimination and social exclusion in accessing quality education and the labor market. These factors negatively affect their livelihoods, resulting in low-quality education, an income gap between upper and lower castes, and overall income inequality. These negative impacts contribute to consumption-based national poverty for low-caste and marginalized households in rural Nepal. Being low caste increases the probability of being poor by 1.533 times, which is statistically significant in less than 5%. Engagement in daily-based labor for their primary income sources will increase those households' likelihood of being poor by 3.65 times compared to other sources of income, with a significance level of less than 1%. Moreover, having more dependent family members in households and engaging in subsistence farming also significantly contributes to falling into poverty. To enhance the livelihoods of low-caste and marginalized households, the government should prioritize combating poverty by increasing community engagement programs, ensuring equal access to the labor market, and quality education for these communities. Furthermore, private companies should also prioritize combating poverty through providing start-up business funds, job opportunity, and corporate social responsibility initiatives.

キーワード：貧困問題, カースト, 社会的排除, 日本企業, ネパール

1. はじめに

ネパールは、142の民族が共存しており、多民族、多文化の国である。これらの民族は主に5つのグループに分類され、またカースト制度により下位カーストの人々は社会・経済インフラから排除されている場合も多い。ネパール政府はこのような社会的に排除されている人々の生活水準を改善する目的で法律改正、労働市場におけるクオータ制度の導入および下位カーストが直面する問題に対

応する政府機関の設立など様々な活動を行ってきた。法律の改正により、カースト制度は法的には存在しなくなり、カースト意識は薄れつつあるが、依然として社会の様々な場面で影響を及ぼしている。

ネパールではカースト制度が未だ差別の根源となっており、それは都市部でよりも農村部でより深刻な問題となっている。そこで、本論文では、都市部における民間セクターの実態を把握するために、ネパール証券取引所 (NEPSE) に上場し

ている34の企業を対象に文献調査を行った。調査の結果、下位カーストであるダリットのトップマネジメントと呼ばれる、取締役会 (Board of Director) とマネジメントチーム (Management Team) への参加率はほぼゼロであり、昇進でも差別を受けていることが明らかになった。

また、農村部でのカースト問題を解明するために、ネパール国、ジャジャールコート郡のベリー市で448世帯を対象に現地調査を実施した。現地調査から収集したデータをt検定、独立性検定、二項ロジスティクス回帰分析といった記述統計および推計統計手法を用いて分析を行った。分析の結果、下位カーストに対して、労働市場へのアクセスおよび質の高い教育へのアクセスにおいて差別があること、また、カースト別世帯の一人当たり年収にも統計的有意である差があり、同一カースト内の所得格差が広がっていることが確認できた。さらに二項ロジスティクス回帰分析の結果、下位カーストに属する場合 (p値は0.046)、主な収入源が農業である場合 (p値は0.007)、日雇い労働である場合 (p値は0.000)、世帯に被扶養者の数が多い場合 (p値は0.000)、農業からの自給率が高い場合 (p値は0.013) に貧困に陥る確率が高くなることが確認できた。

2. 先行研究

(1) ネパールにおけるカースト制度の背景と現状

社会的排除の主な要因はカーストであり、世界にはおよそ2億6000万人の人々がカーストに基づく社会的排除の問題に直面している (Thapa et al., 2021)。各国および地域における社会階級はそこに暮らしている人々の所得、ジェンダー、教育、文化、およびカーストに基づいて成立している (Poudyal, 2023)。ネパールは、チベット系、ビルマ系、モンゴロイド系、アーリア系、など142の民族が共存しており、124の言語が使用されている多民族、多文化の国である (National Statistics Office, 2023)。

カースト制度は、ヒンズー教社会の構造的特徴

であることはほとんどの社会学者が認めている (Sana, 1993)。カーストは主に4つグループに分けられる (Sana, 1993)。すなわち①バラモン: Brahman (僧侶で最上階級)、②チュトリ: Kshatriya (国王および戦士階級)、③バイシャ: Vaisya (商業者階級)、④ストラ: Sudra (農民および労働者階級)である。しかし、後からダリット: Dalit (不可触階級) が加わって合計5つのグループから構成される (Sana, 1993; Bennett et al., 2008)。カーストは社会的な階級および職業的なグループを指し、生まれつきある職業グループに属し、後に職業が変わってもカーストを変えることはできないものである (Gellner, 2007; Krishnan, 2017)。

一方、1963年にネパールでは民法が改正され、全ての人々が平等であることが法文化され、ダリットに関する一部の条項が改正されたが、大きな効果が得られなかったという (Gurung, 2003)。さらに、1990年公布された新しい憲法では、全ての人々が平等であることが法文化された。しかし、1992年に施行された民法の中には「伝統的な習慣であれば社会的排除とはみなされない」という条文があったため、ダリットに対する差別および社会的排除の問題は事実上残されたままとなった (Gurung, 2003)。

さらに、2015年に公布された新しい憲法の第18条には、平等の権利 (Right to equality) について明記されている。第18条の第1項では、法の前にすべての国民が平等である、第2項では、法を施行する際に全ての人々を平等にする、第3項ではすべての民族、カースト、ジェンダー、宗教の間に差別をしないことが定められている。具体的には、社会的に排除されてきたダリット、少数民族、女性における平等の権利は保障されるものとしている (Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs, 2015)。

(2) カーストに基づく社会的排除と政府による取り組み

まずは、社会的排除について検討する。Davis et al. (1995) は、社会的排除とは、個人または

グループが自分たちが住んでいる社会に全く参加できないか、部分的にしか参加できない状態であると定義している。彼らによると社会的排除が起こる理由は、雇用の確保の失敗（労働市場からの排除）および福利厚生や社会サービスへのアクセスの制限によって引き起こされるとしている（Davis et al., 1995, p.129）。1998年にノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センは、社会的排除とは、人々に保障されるべき健康、教育、雇用、社会的参加などへのアクセスが制限されることであると定義している。このような性質を持つ社会的排除により人々の生活の機会はさらに制限されることになる（Sen, 2000）。例えば、社会的排除により雇用の機会や信用を受ける機会から排除されると経済的貧困につながる可能性があり、それがさらに他の不足（栄養不良やホームレスなど）を引き起こす可能性があるとして指摘している（Sen, 2000）。

カーストに基づく社会的排除の問題はネパールに限らず、南アジア諸国の共通課題になっている。Siddique（2011）がインドで行ったカーストに基づく差別についての研究によれば、下位カーストの人々が労働市場において差別問題に直面していることが指摘されている。また、Pal（2015）は、インドにおいては、あるカースト、民族、宗教団体に属したことによって社会的に排除されることがあり、特にカーストに基づく社会的排除は大きな問題になっていると指摘している。具体的には、下位カーストの人々は、不平等な所得・雇用機会、地理的な孤立、社会インフラからの排除、社会参加への制限といった社会的排除の問題を抱えている（Pal, 2015）。

Thapa et al.（2021）は、南アジアにおけるカーストに基づく社会的排除と健康状態に関する合計9つの論文（うちネパールの論文は2つ、インドの論文は7つ）を取り上げ、サーベイ論文としてまとめた。その結果、社会的地位が低いことおよび所有土地等の保有資産が少ないことがダリットの人々の健康に悪影響を与えていることを明らかにした。また、社会的に地位が低いことで教育と条件のよい賃金が得られる職場へのアクセスが奪

われることによって世帯の所得が低いままであるということも確認されている。また、ダリットの人々の所得が低いあるいは無いことによって保健サービスを受けることができなかったことも明らかにしている（Thapa et al., 2021）。

このようなカーストに基づく社会的排除の問題を解決するために政府は法律の改正などを行うとともに、様々な政策を導入している。ネパール政府は、1991年に公布した「国家公務員法1991」にもとづき社会的に排除されている人々の雇用機会を確保する目的で、公務員の採用にクォータ制度を導入した（Dhakal, 2013）。この制度では、たとえば、100人の公務員の募集があった場合に、55席は一般の人々に、45席は女性、少数民族、マデェシ（タライ平野に居住している人々のこと）、障害者、地理的に孤立している人々、ダリットのために確保される。45人のうち女性は33%、少数民族は27%、マデェシは22%、障害者は5%、地理的に孤立した人々は4%、ダリットは9%の割合で配分されている。つまり、ジャナジャティ（少数民族・マデェシ）とダリットの人々から16人が採用され、残りの29人は女性・障害者および地理的孤立されている人々から採用される。さらに、ネパール警察官法とネパール軍事サービス法では、警察官および軍人を募集する際に、募集の45%の席を社会的に排除されているカーストのために確保し、45%のうち15%をダリットの人々のために確保すると定めている（National Dalit Commission, 2023a）。

発展途上国でも後発発展途上国の発展における民間セクターの役割と貢献は大きい。ネパールにおいても、GDPに占める民間セクターの割合は約83%に上る（FNCCI and IFC, 2023）。しかしカーストに基づく差別に対しては、政府関係の職場においては法制度およびクォータ制度などが導入されているが、民間セクターにおいてはそのような取り組みはほとんど見られない。ネパールのような社会構造のある国では、下位カーストに属する人々が企業経営することが困難な状況にあり、に加えて、出自によっても企業家になれるかどうかが決まる場合が多い。ネパールの場合、

従来からネワル族 (Newar)³⁾ の人々、インド系のマルワディコミュニティ⁴⁾ の人々、および上位カーストの人々は商売および企業経営に携わることが一般的であった。

ダリットの人々の中には、カーストのくびきから逃れ、差別のない職場と好ましい労働条件を求めて、地元を離れ、大都市や外国に出稼ぎにゆくものも多い (Pariyar & Lovett, 2016; Sunam, 2014)。地元および地方では、近隣の人々がお互いを知っており、誰がどのカーストに属しているかがすぐに分かってしまう。そのため、国内・国外への労働移住がダリットにとって、差別を逃れ、雇用機会を得る選択肢となっている。特に海外労働移住者からの送金は、家計収入の増加とそれを生産的な活動に流用することにより、下位カーストの人々の貧困緩和に有意に働いていることが明らかにされている。

以上の先行研究サーベイから、公的セクターにおいては政府関連の制度改革および公務員採用におけるクォータ制度の導入などが見られる一方、民間セクターにおける規則や企業理念におけるカーストに基づく社会的排除について考慮、対処されていないことが分かる。民間セクターにおけるカーストに基づく職場の差別に関する研究はほとんど行われていないのが現状である。そのため、本研究では、都市部におけるカーストに基づく社会的排除の現状を把握するために上場企業の34社を対象に調査を行った。さらに農村部におけるカーストに基づく社会的排除の問題を解明するためにジャジャールコート郡のベリー市の448世帯を対象に現地調査を行った。それぞれの調査のデータを基に下位カーストに対する職業および質の高い教育へのアクセスにおける差別と所得貧困について検証する。

3. 研究方法と研究対象地域の背景

(1) 研究の目的と研究方法

ネパールにおけるカーストにもとづく社会的排除が下位カーストの人々の生活にどのような影響

を与えているのかについて検討し、解決方法を考案することが本研究の目的である。目的を達成するために現地調査および文献調査から収集したデータを記述統計と推測統計の手法を用いて分析を行う。具体的には、カースト別の雇用機会、教育へのアクセス、そしてカースト別同一グループ内の所得と消費の格差について検証するためにt検定と独立性検定を行う。また、ネパール政府の国別貧困ラインを用いて、下位カーストの世帯が貧困に陥る確率を検証するために二項ロジスティクス回帰分析を行う。

現地調査は、2022年8月13日から23日までの10日間、現地の4人の調査アシスタントを雇い、現地調査を行った。調査方法には多段階サンプリング法を採用した。まずは、有意抽出法によってネパール国ジャジャールコート郡のベリー市を選択した。次に、ベリー市の合計13区から無作為抽出法によって最初の8つの区を選択した。最後に系統的無作為標本抽出法によって8つの区で日常生活に利用している道路沿いのそれぞれ3軒目の世帯を選択した。合計471世帯にアプローチしたところ、448世帯から回答を得ることができた。つまり、回収率は約95%だった。高い回収率の背景には、各戸を訪問する直接アプローチを採用したことと現地の調査アシスタントによる聞き取り調査であったことで、回答者が安心して回答ができたということがあげられる。

ここで、二項ロジスティクス回帰分析モデルに用いた変数について説明する。まず、従属変数である貧困は、調査対象の世帯が貧困問題を抱えているかどうかを表す変数である。ネパール政府は2010年に1人の年間最低限の消費を満たすために19,261ネパール・ルピーが必要になるとし、1人当たり年収が19,261ネパール・ルピー未満の人々を貧困者であるとし、またこれを国別貧困ラインとして設定した (Poudyal, 2023, p.58)。ネパールの最新の国別貧困ラインがなかったため、2010年の国別貧困ラインとネパール中央銀行 (Nepal Rastra Bank) の消費者物価指数に関するデータを用いて、2022年のインフレ率を計算した (NRB, 2023)。ネパール中央銀行のデータによると、

2015年を100とした場合の2010年の消費者物価指数は64.9で2022年の消費者物価指数は150.5であ

る。この情報を基に以下のインフレ率の計算式を用いて2022年のインフレ率を算出した。

$$2022年のインフレ率 = \frac{2022年の消費者物価指数 - 2010年の消費者物価指数}{2010年の消費者物価指数}$$

計算の結果、2010年から2022年まで、この12年間にネパールのインフレ率は132%であった。このインフレ率をもとに、2022年の貧困ラインを計算すると、 $19,261(1+1.32) = 44,686$ ネパール・ルピーになる。本研究では、筆者が算出した2022年の国別貧困ラインを用いて分析を行うことにする。

また、ある世帯が国別貧困ライン未満にあるかどうかを判断するためにその世帯の1人当たり年間消費額が必要となる。そのために、現地調査から得た各世帯の1カ月の生活費用、例えば、衣食、教育、医療、お祭りや行事、コミュニケーション、交通など基本的なものに必要な費用の合計を12で掛け算し、年間消費額を算出した。このように算出した年間消費額を家族全員の数で割った金額は2022年の貧困ラインより低い場合は1を、2022年の貧困ラインより高い場合は0を与え、貧困のダミー変数を作成した。したがって、変数の値が1の場合はその世帯は貧困問題を抱えていること、また変数の値が0の場合はその世帯は貧困問題を抱えていないことを意味する。

次に、説明変数であるカースト、被扶養者数、主な収入源、農業自給率について説明する。カーストの変数については、バラモンの比率は標本全体の3.35%しかなかったため、バラモンとチュトリを上位カースト、そして、ジャナジャティとダリットを下位カーストに分類した。分析モデルではカーストを上位カーストの場合は1、そうでない場合は0、下位カーストである場合は1、そうでない場合は0の値を与え、ダミー変数を作成した。被扶養者とは、国際連合が定めている依存人口、つまり、14歳より下の子供と64歳以上の高齢者のことを指す。また、主な収入源になっている職業に関しては、世帯の総収入において最も大きなシェアを構成する職業を問うている。世帯の人々が複数の職業に携わっている場合、たとえば、世帯の年収に農業からの収入が高いシェアを占めている場合はその世帯の職業に基づく主な収入源は農業となる。また、農業自給率は、世帯の農産物をもって1年の内、何か月間の生活ができるのかを示す変数である。これらの変数を用いて次の二項ロジスティクス回帰分析モデルを導入した。

$$\ln(p/1-p) = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \dots + \beta_kx_k \quad (1)$$

なお、 p は貧困に陥る確率、 \ln は自然対数、 β_0 は切片、 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ は説明変数である X_1, X_2, \dots, X_k の係数である。本モデルに使用している変数は、 X_1 下位カースト（1ダミー）、 X_2 = 被扶養者数、 X_3 = 主な収入源-農業（1ダミー）、 X_4 = 主な収入源-日雇い労働（1ダミー）、 X_5 = 農業自給率である。

また、ネパールにおける民間企業のトップマネジメントにおけるカースト別の比率を把握するために、ネパール証券取引所（NEPSE）に上場している商業銀行（Commercial Bank）19行、ホテルおよび観光（Hotel and Tourism）に関する企

業の6社、製造業（Manufacturing and Products）に関する9社、合計34社のホームページおよび年次報告書を基に調査を行った。

まずは、NEPSEに上場している企業リストを <https://www.sharesansar.com/company-list> から収集した。その後、人々の雇用機会および日常生活に直接かわりのある商業銀行、ホテルおよび観光、製造業の3つの分野を中心に調査を行った。商業銀行は、人々の雇用ももちろん、借入の際にもカーストに基づく差別が存在する分野である。また、ホテルおよび観光のような接客サービス業はカーストに基づく差別の影響が強い分野であ

る。さらに、製造業は、主に貧しい人々の労働によって支えられている分野を構成する。そのため、これらの3つの分野の上場企業すべてを調査対象企業にした。調査では、企業のホームページおよび年次報告書に記載されている情報、つまり、トップマネジメントに就任している人々の苗字を基にしてカースト別割合の実態を調べた⁵⁾。

(2) 研究対象地域の背景

研究対象地域であるジャジャールコート郡のベリー市はネパールの首都であるカトマンズ(Kathmandu)から片道約635kmの距離にあり、バスでの移動時間は約20時間かかる。ベリー市から近くの大都市はネパールガンジー(Nepalgunj)であり、バスでの移動時間は約12時間かかる。つまり、主な市場へのアクセスは非常に困難な状況にある地域である。2011年の国勢調査によるとベリー市には6590世帯が暮らし、人口は33,515人になる。カースト別人口を見ると、バラモンは、3.82%、チェトリは47.28%、ジャナジャティは15.16%、ダリットは31.57%、その他は2.17%である(Bheri Municipality, 2017)。ネパールの全人口に占める割合を見ると、バラモンは12.7%、チェトリは19.2%、ジャナジャティは30.8%、ダリットは14%、その他13.3%である(UNFPA Nepal, 2017)。つまり、ベリー市には全国平均の2倍超のダリットが居住していることが分かる。

ジャジャールコート郡のベリー市は特殊な歴史的な背景を持っている。Soderstrom (1993)によると、ジャジャールコートでは、現地の藩王の支配力が強く、未だに王宮が存続しているが、現在は郡長官の執務室として使用されている。この地域は、歴史的に王族等の上位カーストによる支配が強い状況にあり、したがってカースト間の差別が根強い地域である。Murshed and Gates (2005)によると、ジャジャールコート郡、サルヤナ郡(Salyan)およびロルパ郡(Rolpa)の人々の平均年収はカトマンズの人々の平均年収のそれぞれ17%、19%、25%しかなかったとされている。このように、ジャジャールコート郡は下位カーストが集中している地域であること、地理的に孤立して

いること、王族の支配の影響を受けてきたこと、所得格差が大きいことなど多くの問題を内包している地域であった。

4. 分析結果

(1) 記述統計分析結果

まずは、ネパールにおける上場企業の34社を対象に行った調査の結果について説明する。商業銀行19行のトップマネジメントの146人の内、バラモンは54%、ネワルは19%、チェトリは12%、ジャナジャティは5%、マルワディは10%であった。また、ホテルおよび観光分野の6社においては、バラモンは50%、ネワルは15%、チェトリは12.5%、ジャナジャティは7.5%、マルワディは15%であった。製造業の9社においては、トップマネジメントの83人の内、マルワディは47%、バラモンは28.9%、チェトリは8.4%、ネワルは7.2%、ジャナジャティは2.4%、その他は6%であった。この結果によると、下位カーストであるジャナジャティの割合は比較的に低く、また、ダリットの参加はほとんどないことが分かる。つまり、下位カーストであるジャナジャティとダリットの人々は職場あるいは職業選択において差別問題に直面していることが推察される。

続いて、ジャジャールコート郡で行った現地調査の結果について説明する。分析対象の448世帯の中、バラモンは3.35%、チェトリは49.55%、ジャナジャティは16%、ダリットは31%であった。また、世帯主の性別を見ると、男性は47.1%、女性は52.9%だった。世帯主の年齢層は、20歳未満の世帯主は0.9%、20~29歳までの世帯主は20.1%、30~39歳までの世帯主は28.6%、40~49歳までの世帯主は22.5%、50~59歳までの世帯主は19%、60歳以上の世帯主は8.9%であった。世帯主の教育は、読み書きができない未就学の世帯主は34.2%、初等教育(1-5グレードの教育)を受けた世帯主は34.2%、中等教育(6~10グレードの教育)を受けた世帯主は19.9%、高等教育を受けた世帯主は8.7%、大学の教育を受けた世帯主

は2.9%、大学院以上の教育を受けた世帯主は0.2%であった。この割合を見ると、3分の1以上の世帯主は未就学者であり、比較的多い。他方高等教育以上の教育を受けた世帯主の割合は11.6%と、比較的に少ないことが分かる。しかも、カースト別の未就学の割合を見ると、バラモンは0%、チェトリは30%、ジャナジャティは40%、ダリットは41%であった。

次に、カースト間の職業に基づく主な収入源について説明する。バラモン世帯の主な収入源は、事業経営が40%、正社員が40%、農業が7%、海外からの送金が7%、その他が6%であった。また、チェトリ世帯の主な収入源は、農業が60%、正社員が19%、事業経営が11%、日雇い労働が5%、海外からの送金が3%、その他が2%であった。ジャナジャティ世帯の主な収入源は、農業が61%、事業経営が16%、正社員が10%、日雇い労働が6%、海外からの送金が2%、その他が5%であった。ダリット世帯の主な収入源は、農業が44%、日雇い労働が23%、正社員が10%、海外送金が9%、事業経営が5%、その他が9%となっている。これらの比率を見ると、バラモン世帯の主な収入源は事業経営(40%)と正社員(40%)で80%を占めており、より安定した収入源を持つことが分かる。一方、ダリット世帯の主な収入源は農業(44%)と日雇い労働(23%)で67%を占めており、比較的に不安定な収入源に依存していることが分かる。約52%の世帯の主な収入源は農業であったが、自家栽培からの自給率を調べた結果、自給率は約5カ月しかなかった。そのうち、農業が主な収入源であったチェトリ、ジャナジャティとダリットの中でダリットは1年間に約4カ月分しか自給できない状況にあった。

Thapa (2013)によると、ネパールの学校は主に公立学校と私立学校の2つに分類される。公立学校は、不十分な施設に、教員と教育の質が低く、劣悪な経営管理などの問題を抱えている。これに対し、私立学校は十分な施設を有し、教員と教育の質も高く、高度な経営管理を行っているためその人気は高い(Thapa, 2013)。しかし、私立学校の人気が高くても経済的に脆弱な世帯は自分の子

供を私立学校に入学させることが現実的に困難であるため、質の低い公立学校に入学させざるを得ないのが現状である。

自分の子供を公立学校に入学させているカースト別世帯の割合を分析した結果、ダリットは76%、ジャナジャティは67%、チェトリは59%、バラモンは42%である。これに対し、私立学校に入学させている世帯の割合を見ると、バラモンは33%、チェトリは23%、ジャナジャティは18%、ダリットは11%であった。つまり、自分の子供を私立学校に入学させているカースト別世帯の割合を見ると、バラモンとチェトリの割合はジャナジャティとダリットの場合より高いことが分かる。一方、自分の子供を公立学校に入学させているカースト別世帯の割合を見ると、ジャナジャティとダリットの割合はバラモンとチェトリのケースより高いことが分かる。

カーストと職業およびカーストと学校の選択の間に関連性があるかどうかを確認するためにそれぞれの独立性検定を行った。その結果、カーストと正社員の場合、カイ2乗は9.3506および対応するp値は0.0022、カーストと日雇い労働の場合、カイ2乗は15.5401および対応するp値は0.000、子供を公立学校に入学させている世帯とカーストの場合、カイ2乗は5.9558および対応するp値は0.015、私立学校に入学させている子どもの世帯とカーストの場合、カイ2乗は9.3506および対応するp値は0.002であり、それぞれの間に統計的に有意な関連性があることが確認できた(表1を参照)。

各カースト別グループの平均年収は、それぞれバラモンが3,593ドル、チェトリが2,523ドル、ダリットが2,204ドル、ジャナジャティが1,541ドルであった。このデータによって各カースト別グループの間に年収の格差を確認できる。ただし、平均年収の比較だけでは、同一カーストグループ内の格差は分からない。筆者は、同一カーストグループ内の所得格差を解明するためにジニ係数を用いて検証した。ジニ係数は0から1の範囲で示され、値が1に近いほど同一グループ内での所得格差が大きいことを示す。検証の結果、チェトリの場合は0.56、ダリットの場合は0.52、ジャナジャ

表1 カーストとカテゴリー説明変数の独立性検定

カテゴリー説明変数	カテゴリー	カースト		P値
		上位	下位	
正社員	はい	58	25	0.001
	いいえ	179	186	
日雇い労働	はい	46	76	0.000
	いいえ	191	135	
公立学校に通っている	はい	158	150	0.015
	いいえ	49	24	
私立学校に通っている	はい	87	47	0.002
	いいえ	120	127	

出所：調査結果を基に筆者作成。

ティの場合は0.47、そしてバラモンの場合は0.30であった。したがって、下位カーストであるダリットの世帯はもちろん、上位カーストであるチェトリの世帯でも所得格差が高いことが明らかである。

表2は、連続説明変数とカテゴリー従属変数の平均値を比較するために行ったt検定の結果を示している。ここで、上位カーストと下位カーストの世帯員、世帯年収、自家農産物による自給率、一人当たり年間消費、一人当たり年間教育費、一人当たり年間医療費の平均値を比較するためにt検定を行った。検定の結果、上位カーストと下位カーストの世帯年収、自家農産物による自給率、および一人当たり年間教育費の平均値の間に統計的に有意な差が見られた。しかし、年間消費の平均値は統計的に有意な差が見られなかった。

表3は二項ロジスティック回帰分析の結果を表す。二項ロジスティック回帰分析を行う前に分析モデルに用いた変数の間に多重共線性があるかどうかを検証するためにVIF検定を行った。その結果、全ての変数のVIF値は10より低かったので変数の間に多重共線性の問題がないことが確認できた。ここでは、従属変数である国別貧困の(1)ダミーに、下位カースト、被扶養者の数、主な収入源である農業と日雇い労働、自家農産物からの自給率などの説明変数がどのように影響しているかを分析した。分析結果のオッズ比から見ると、もしある世帯が下位カーストであった場合、その世帯が貧困に陥る確率は1.533倍で増加する可能性があることを示している。また、家族に被扶養者が1人増えた場合にその世帯が貧困に陥る確率が1.449倍、世帯の主な収入源が農業である場合

表2 連続説明変数とカテゴリー従属変数間の平均比較検定

連続説明変数	カースト		総合平均	p値	有意
	上位	下位			
世帯人数	5.5	5.3	5.4	0.162	
世帯年収	2,788	1,790	2,318	0.005	***
自家農産物による自給率	5.3	4.1	4.6	0.000	***
一人当たり年間消費	574	447	514	0.115	
一人当たり年間教育費	71.8	44.4	58.9	0.003	***
一人当たり年間医療費	200.9	152.2	177.9	0.306	

注：*、**、***は、それぞれ、10%、5%、1%水準で統計的に有意であることを示す。

出所：著者作成。

表3 二項ロジスティクス回帰分析の結果

因子	係数	標準偏差	オッズ比	t値	p値	[95%信頼区間]	有意
下位カースト	0.427	0.214	1.533	1.99	0.046	0.007-0.847	**
被扶養者数	0.371	0.086	1.449	4.33	0.000	0.203-0.539	***
農業	0.708	0.260	2.030	2.72	0.007	0.197-1.218	***
日雇い労働	0.946	0.259	3.650	3.65	0.000	0.438-1.455	***
農業自給率	0.074	0.030	2.470	2.47	0.013	0.015-0.132	**
定数	-1.201	0.266	-4.510	-4.51	0.000	-1.722-0.680	***

注：*，**，***は、それぞれ、10%、5%、1%水準で統計的に有意であることを示す。

出所：著者作成。

は2.03倍、主な収入源が日雇い労働の場合は3.65倍、自家農産物からの自給率が1カ月上がった場合は2.47倍増加する可能性があることを示している（表3を参照）。

5. 考察

本研究の目的はネパールにおけるカーストに基づく社会的排除と貧困問題について検証、解決策を考案することであった。社会的に排除されているかどうかを簡単に分かる方法やその指標がなかったため、筆者は、上位カーストと下位カーストの労働市場および質の高い教育へのアクセスの状況を検討し、差別があるかどうかを明らかにしようとした。もし労働市場でカーストに基づく差別がなければ全てのカーストの人々が同じ割合で雇用され、全ての職業に携わる割合も同じになることが考えられる。その実態を解明するために、ネパールの34社を対象に調査を行った。調査の結果、商業銀行、ホテルおよび観光分野の企業、および製造業の上場企業のトップマネジメントの大半は、上位カーストの人々によって占められており、下位カーストの人々は排除されていることが分かる。このような社会的排除によって、下位カーストの人々の雇用、昇進、銀行からの借り入れなども大きな影響が及んでいることが分かる。

また、上位カーストと下位カーストに属する世帯の主な収入源について調べ、カーストと主な収入源の間にどのような関連性があるかを検証するために独立性検定を行った。独立性検定の結果、

上位カーストの多くの人々の主な収入源、職業はビジネスと正社員であり、下位カーストの多くは収入源として農業と日雇い労働に依存していることが確認された。

また、子どもの学校を選択する際にも差別がなければ、公立学校と私立学校を選択する世帯の割合も同じであることが考えられる。その実態を調査するために、上位カーストと下位カーストに属する世帯の子供がどの学校に通っているのかを調べ、カーストと学校選択に関連性があるかどうかを解明するために独立性検定を行った。その結果、上位カーストに属する多くの世帯の子供は私立学校に通っており、下位カーストに属する世帯の子供は公立学校に通っていることが分かった。

言い換えれば、上位カーストの人々の多くの人々の職業はビジネスと正社員であり、比較的安定した収入を確保しながら自分の子供を質の高い教育を提供する私立学校に入学させていることが分かる。一方、下位カーストの多くの人々の職業は農業と日雇い労働であり、収入が不安定であるため、自分の子供を質の低い教育を提供する公立学校に入学させざるを得ないことが分かる。つまり、下位カーストに属する人々は安定した雇用機会および質の高い教育へのアクセスから排除されていることを示唆している。このような社会的排除や差別は世帯の生活水準にはもちろん、子どもの教育およびキャリアにもつながり、彼らの職業、所得および生活にも悪影響を与え、次世代においても貧困から抜け出すことを困難にしていることが考えられる。

そのことを検証するために二項ロジスティクス回帰分析を行った結果、下位カーストに属することによって貧困に陥る確率が1.533倍になることが分かった。また、世帯で被扶養者の数が1人増加すると、その世帯が貧困に陥る確率が1.449倍になることが確認できた。しかし、各世帯における被扶養者の平均値を見ると、上位カーストは1.878および下位カーストは1.839であり、ほぼ同じであったため、被扶養者の数によって貧困に陥る確率はいずれのカーストに属する世帯にもほぼ同じ影響を与えることを示唆している。

また、日雇い労働が主な収入源である世帯は貧困に陥る確率が3.65倍になることが検証できた。この結果を見ても、下位カーストに属する世帯の多くは日雇い労働に携わっており、彼らが貧困に陥る可能性が高いということが分かる。Deininger et al. (2013) は、インドの農村部におけるインフォーマル(非公式)労働市場においては上位カーストと下位カーストの間に賃金の格差があると指摘している。ネパールの農村部でも非公式労働市場が支配的であり、賃金格差が見られると考えられる。下位カーストの人々は不安定で、相対的に賃金の低い日雇い労働者として働かざるを得ず、貧困に陥るリスクはが高くなると考えられる。また、Borooh (2005) は、下位カーストに属する人々の低い所得と上位カーストの所得格差は様々な差別によって起きるものであると指摘している。結果として下位カーストに属する人々の健康状態、経済状態および教育レベルは上位カーストより低いと指摘している (Borooh, 2005)。

次に、主な収入源が農業であることによって貧困に陥る確率がどれくらいあるかを検証した。その結果、バラモン以外のカーストにおける大半の世帯の主な収入源は農業であり、その世帯が貧困に陥る確率が2.47倍になることが分かった。ネパールのGDPに占める産業別シェアを見ると農業は約24%を占めている (ADB, 2023)。ネパールにおける農業分野の生産性は、気象変動、小規模農家であること、多収品種種子の不足、灌漑施設の未整備、化学肥料の不足、技術導入における遅れ、などによって不安定で低い。また、生産性

が増加しても、マーケットへのアクセスが困難であり、人々の収入に繋がりにくい。さらに、インドから入ってくる低価格の農作物がネパールの小規模の農家に悪影響を与えている。これらの理由によって、農業が主な収入源である世帯が貧困に陥る確率が高くなることが予測できる。このような問題に対抗するためには農業分野の生産性を上げる必要がある。Singh-Peterson and Iranacolaivalu (2018) がフィジーで行った研究も小規模の農家は貧困に陥る可能性が高くなることを指摘している。彼らは、小規模農家の農業からの収入を上げるために、様々な問題に対応するために政府から適切な補助が必要であることを主張している (Singh-Peterson and Iranacolaivalu, 2018)。

また、自家農産物からの自給率が1月分高くなれば、貧困に陥る確率が2.43倍になることが分かった。本来であれば、自家農産物からの自給率が高ければ貧困に陥る確率が低くなると思われるが、生産性の低い農業に時間をかけすぎ、高い機会費用が生じることによって逆に貧困に陥る確率が高くなることが考えられる。

同一カースト内の所得格差を検証するために行ったジニ係数分析の結果、チェトリとダリットの同一グループ内での所得格差が最も大きいことが分かった。本研究の結果と同様に、Karki and Bohara (2014) も労働市場におけるカーストに基づく差別によって、上位カーストの人より下位カーストの人々の収入が低く、下位カースト内の所得格差が大きいと指摘している。その理由は、人々の教育レベル、労働市場での差別、社会的排除などがあげられる。また、チェトリの同一グループ内における所得格差が大きいこと背景には、チェトリはバラモンに次いで2番目のカーストであるためあらゆる分野でバラモンと競合し、排除されていること、また政府による低カーストを対象としたクオータ制度の対象外にあるからだと考えられる。下位カーストに属する全ての世帯が貧しいわけでもないし、全ての世帯が貧困問題を抱えているわけでもない。そのために、全てのカーストを平等にするためには、カーストに基づく保護政策より、経済的状况に基づいた保護政策の方

が適切であると考えられる。

さらに、先行研究サーベイの結果からもわかる通り、政府による肯定的活動だけではネパールにおけるカーストに基づく差別問題の解決は困難である。そのため、民間セクターによるカーストに基づく差別のない雇用機会の創造が最も適切な対策であると考えられる。たとえば、IT産業の育成が考えられる。インドでも、ネパールと同様のカースト制度が存在し、インドのIT産業がカーストに基づく職場における差別問題を多少緩和しているとされているが、低い教育レベルが妨げとなっている (Fernandez, 2018)。

続いて、採用の際に既に持っている能力およびスキルを基に厳しい選別するのではなく雇用後、社内で自社に適切な人材を育成する独特の経営文化を持つ日本企業がネパールにおけるカーストに基づく排除問題の解決に貢献できると考えられる。日本企業はネパールの労働者を採用し、彼らに必要な教育や訓練を提供することで、自社の人手不足問題を解消することができる。また、これにより、ネパールの労働者も日本での仕事を通じて自らや家族の経済状況を改善する機会を得ることができる。

最後に、日本企業がネパールの下位カーストの人々を対象に日本企業の経営文化を導入し、スタートアップ支援を行い、起業家を育成することである。これにより、ネパールにおいても日本型経営文化を持つ企業が増え、日本と同様に平等で労働者を雇用し、昇進の機会を提供し、さらに下位カーストの人々でもトップマネジメントに就任する機会が供与されれば、カースト問題の緩和に貢献できると考えられる。

6. おわりに

ネパールにおけるカーストに基づく社会的排除を廃止し、平等な社会構築を目的とし、ネパール政府は定期的に法律の改正、下位カーストの人々の権利を守る政府機関の設立、労働市場におけるクオータ制度の導入などの施策を導入してきた。さらに、地域参画プログラムの促進、下位カース

トを守る全国団体、国際機関も積極的に差別、排除に取り組んでいる。しかし、民間セクターによる自発的な取り組みはこれまで見られなかった。

分析の結果、下位カーストの人々は安定した就業機会が限られており、事業経営活動への参加も少ないことから平均年収も低いことが示された。経済的に貧しいがゆえに質の高い教育へのアクセスも閉ざされることになる。また、下位カーストであるダリットとジャナジャティの世帯が貧困に陥る可能性が高く、統計的に有意であることが確認できた。これらの結果を踏まえ、本研究では、下位カーストであるダリットやジャナジャティの多くの世帯が社会的に排除されており、かつ国別貧困ライン未満に暮らしていると結論づけることができる。さらに、上位カーストであるチェトリと下位カーストのダリットのカースト内所得格差が最も高くなっていることも明らかになった。

ネパールの企業家およびトップマネジメントに就任する人々はほとんどが上位カースト出身である。一方、下位カーストの人々は起業家になる機会はもちろん、平等な雇用機会、および昇進への機会を得ることは困難な状況にある。このような問題の改善には政府だけでなく、自社で適切な人材育成を行う日本型企業文化から学ぶ民間セクターを拡大することが考えられる。

結論として、ネパールにおけるカーストに基づく社会的排除の問題を解決するために2つの具体的な施策を提示したい。1つ目は、カースト制度の影響の少ない産業たとえば、IT産業を拡大していくことである。2つ目は、日本企業がネパールの下位カーストの人々を呼び込み、雇用機会を提供することである。日本企業が直面している人手不足の問題とネパールが直面しているカーストに基づく社会的排除の問題を協力しながら解決することにつながるWin-Win関係をつくるのが可能になると考えられる。

7. 謝辞

本研究の一部はJSPS科研費(21K20136)の助成を受けたものである。

【注】

- 1) 「ジャナジャティ」は、Sana (1993) の分類であるバイシャの人々とスドラの中の一部の人々を含んでいる。また、アディバシ・ジャナジャティ委員会は、「アディバシ・ジャナジャティ」(Indigenous Nationalities) (以下は、ジャナジャティ) を「ある地域に定住し、カースト・民族独自の言語、伝統的な文化および習慣を持つカーストや民族の人々をさす」と定義している (Indigenous Nationalities Commission, 2023, p.8)。
- 2) 全国ダリット委員会 (National Dalit Commission) は、ダリットとは、スキルと技術を持ち、国家建築に大きな貢献をしてきたにも関わらず宗教的迷信に基づき不可触民であるとされ、経済的・社会的・政治的・教育と伝統的に排除されている人々のことであると定義している (National Dalit Commission, 2023b)。ダリットの人々は高いカーストの人々の生活を支える職業、たとえば、服を縫う職業、農具を作る職業に携わっていたが、報酬として穀物や安い賃金しか払われていなかった。
- 3) ネワル族は、主にネパールの首都であるカトマンズに住む民族であり、従来から商売やビジネス活動を行っている。
- 4) マルワディ (Marwari) とは、インド系の人々で、インドからネパールに移住し、ネパールでビジネスを行っている人々のことである。
- 5) ネパールの場合は人々の苗字によってどのカーストに属するのかが区別することができる。

【引用文献】

- 1) ADB. (2023). Key Indicators for Asia and the Pacific 2023. Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.22617/FLS230311-3>
- 2) Bennett, L., Dahal, D.R. & Govindasamy, P. (2008). Caste, Ethnic and Regional Identity in Nepal: Further Analysis of the 2006 Nepal Demographic and Health Survey. Calverton, Maryland, USA: Macro International Inc. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FA58/FA58.pdf>. Accessed on November 25, 2023.
- 3) Bheri Municipality. (2017). Municipality profile. <https://bherimun.gov.np/profile>. Accessed on July 12, 2023.
- 4) Borooah, V. K. (2005). Caste, inequality, and poverty in India. Review of development economics, 9(3), 399-414. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2005.00284.x>
- 5) Davis, A., Neil, T., Deakin, N., & European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (1995). Public welfare services and social exclusion: The development of consumer-oriented initiatives in the European Union. Publications Office.
- 6) Deininger, K., Jin, S., & Nagarajan, H. (2013). Wage Discrimination in India's Informal Labor Markets: Exploring the Impact of Caste and Gender. Review of Development Economics, 17(1), 130-147. <https://doi.org/10.1111/rode.12020>
- 7) Dhakal, D. (2013). Analyzing reservation policies in Civil Service of Nepal. Professor Nobuhiko Hiwatari as a requirement for the course on International Political Economy (Case Study) at GraSPP, The University of Tokyo, https://www.pp.u-tokyo.ac.jp/grasp-old/courses/2013/documents/5140143_10a.pdf. Accessed on July 1, 2023.
- 8) FNCCI and IFC. (2023). State of Private Sector in Nepal: Contributions and constraints. The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry and International Finance Corporation. https://cdn.fncci.org/uploads/publication/file/Report_StatePSNepal_20230519043654.pdf
- 9) Fernandez, M. (2018). The Indian Information Technology Sector: The New Caste Inequality Frontier. In The New Frontier: Merit Vs. Caste in the Indian IT Sector (pp.1-64). Oxford University Press.

- 10) Gellner, D. N. (2007). Caste, ethnicity and inequality in Nepal. *Economic and Political Weekly*, 1823-1828. <https://www.jstor.org/stable/4419601>
- 11) Gurung, H. 2003. Trident and thunderbolt: cultural dynamics in Nepalese politics. Lalitpur: Social Science Baha. https://soscbaaha.org/wp-content/uploads/2019/11/the-mahesh-chandra-regmi-lecture-2013_english.pdf. Accessed on November 20, 2023.
- 12) Indigenous Nationalities Commission. (2023). Third Annual Report Fiscal Year 078/79 (in Nepali language <http://inc.gov.np/eng/publication/>). Accessed on July 22, 2023.
- 13) Karki, M., & Bohara, A. K. (2014). Evidence of Earnings Inequality Based on Caste in Nepal. *The Developing Economies*, 52(3), 262-286. <https://doi.org/10.1111/deve.12049>
- 14) Krishnan, P. S. (2017). *Social exclusion and justice in India*. Taylor & Francis.
- 15) Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs. (2015). The Constitution of Nepal. https://www.moljpa.gov.np/wp-content/uploads/2017/11/Constitution-of-Nepal_English_-with-1st-Amendment_2.pdf. Accessed on July 27, 2023.
- 16) Munshi, K. (2019). Caste and the Indian economy. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 781-834. <https://doi.org/10.1257/jel.20171307>
- 17) Murshed, S. M., & Gates, S. (2005). Spatial-horizontal inequality and the Maoist insurgency in Nepal. *Review of development economics*, 9(1), 121-134. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2005.00267.x>
- 18) NRB. (2023). Quarterly Economic Bulletin Volume 55. Nepal Rastra Bank. <https://www.nrb.org.np/category/economic-bulletin/>. Accessed on August 12, 2023.
- 19) National Dalit Commission. (2023). Annual report 2077/078 (in Nepali language). <https://ndc.gov.np/pages/reports?lan=np>. Accessed on August 30, 2023.
- 20) National Dalit Commission. (2023a). Indexing of additional caste and ethnicity of Dalit community (in Nepali). <https://ndc.gov.np/storage/listies/June2023/new1.pdf>. Accessed on August 30, 2023.
- 21) National Statistics Office. (2023b). National Population and Housing Census 2021: National Report on caste/ethnicity, language and religion. Kathmandu.
- 22) Pal, G. C. (2015). Social exclusion and mental health: The unexplored aftermath of caste-based discrimination and violence. *Psychology and developing societies*, 27(2), 189-213. <https://doi.org/10.1177/0971333615593446>
- 23) Pariyar, B., & Lovett, J. C. (2016). Dalit identity in urban Pokhara, Nepal. *Geoforum*, 75, 134-147. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.07.006>
- 24) Poudyal, S. R. (2023). *The Political Economy of Underdevelopment and Poverty in Nepal*. Taylor & Francis. Doi: 10.4324/9781003359777
- 25) Sana, A. (1993). THE CASTE SYSTEM IN INDIA AND ITS CONSEQUENCES. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 13(3/4), 1-76. <https://doi.org/10.1108/eb013170>
- 26) Sen, A. (2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny. Asian Development Bank. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=b45a19cadd11628fbac9caal3600de8b14ee805f>. Accessed on July 28, 2023.
- 27) Siddique, Z. (2011). Evidence on caste based discrimination. *Labour Economics*, 18, S146-S159. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.07.002>
- 28) Singh-Peterson, L., & Iranacolaivalu, M. (2018). Barriers to market for subsistence farmers in Fiji-A gendered perspective. *Journal of rural studies*, 60, 11-20. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.001>
- 29) Soderstrom, T. B. (1993). Jajarkot Non-Formal Education Project of the United Mission to Nepal: Reflections on a Personal Experience in an Adult Literacy and Community Development Project. https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=cie_

- capstones. Accessed on November 10, 2023.
- 30) Sunam, R. (2014). Marginalised dalits in international labour migration: reconfiguring economic and social relations in Nepal. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40(12), 2030-2048.
 - 31) Thapa, A. (2013). Does private school competition improve public school performance? The case of Nepal. *International Journal of Educational Development*, 33(4), 358-366. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.07.004>
 - 32) Thapa, R., van Teijlingen, E., Regmi, P. R., & Heaslip, V. (2021). Caste exclusion and health discrimination in South Asia: A systematic review. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 33(8), 828-838.
 - 33) UNFPA Nepal. (2017). Population situation analysis of Nepal. Kathmandu: United Nations Population Fund. <https://nepal.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Nepal%20Population%20Situation%20Analysis.pdf>. Accessed on November 22, 2023.